

IJOBİY ISTAK BIRLIKLARINING INSON RUHIYATIGA TA'SIRI

Jumaboyeva Aziza Baxtiyor qizi

Urganch davlat universiteti tayanch doktoranti

Baxtiyorovnaa1@icloud.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15582295>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijobiy istak mazmunini ifodalovchi til birliklarining inson ruhiyatiga ko'rsatadigan ta'siri psixolingvistik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Ijobiy istaklar motivatsiya, emotsional barqarorlik, stressni kamaytirish va ijtimoiy uyg'unlik kabi omillar orqali inson ruhiy holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Maqolada tilshunoslik va psixologiya kesishgan nuqtalar, shuningdek, madaniy va diniy kontekstdagi istak birliklarining ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: ijobiy istak, psixolingvistika, ruhiyat, duo, motivatsiya, madaniy kontekst, muloqot.

Abstract: This article analyzes the impact of linguistic units expressing the content of positive wishes on the human psyche from a psycholinguistic perspective. Positive wishes have a positive impact on the human psyche through factors such as motivation, emotional stability, stress reduction, and social cohesion. The article highlights the intersection of linguistics and psychology, as well as the importance of wish units in cultural and religious contexts.

Keywords: positive wish, psycholinguistics, psyche, prayer, motivation, cultural context, communication.

Til – inson tafakkuri va ruhiy holatining tashqi ifodasidir. Har bir so'z, jumla, intonatsiya nafaqat ma'lumot yetkazadi, balki inson ruhiyatiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, ijobiy istak ifodalovchi birliklar duo va tilak shakllarida kelib, kishilar o'rtasida mehr-oqibat, ijobiy munosabat, ruhiy dalda va motivatsiya manbai bo'lib xizmat qiladi. Shuning uchun ijobiy istak bildiruvchi birliklar tilshunoslik va psixologiya kesishgan soha – psixolingvistikaning dolzarb tadqiqot yo'nalishlaridan biridir.

Ijobiy istak birliklariga doir adabiyotlarni kuzatish shuni ko'rsatadiki, bunday birliklar keyingi yillarda nafaqat tilshunoslik, balki psixologiya, sotsiologiya, madaniyatshunoslik, pedagogika kabi ijtimoiy fan sohalarida ham turli aspektlarda o'rganilmoqda. Tilshunoslikka oid ishlarda esa ijobiy istak birliklarining asosan ikki yo'nalishda o'rganilganligini ko'rishimiz mumkin: 1. Nutq madaniyatiga oid tadqiqotlar. 2. Muomala odobi birliklariga oid tadqiqotlar.

Birinchi yo'nalishdagi ishlarda, ijobiy istak birliklari nutq birliklarining qo'llanish xususiyatlari, nutqiy sharoit bilan bog'liq jihatlari tadqiq qilingan.

Ikkinchi yo'nalishdagi ishlarda o'zaro muloqotning nazariy masalalari, nutqiy etiketlarning funksional hamda kategorial mohiyati yoritilgan va nutqiy etiketning bir mazmuniy turi sifatida ajratib tahlil qilingan.

Psixologik nuqtai nazardan olganda, inson miyasi ijobiy istak bildiruvchi so'z va iboralarga ijobiy javob beradi: oxirgi yillarda olib borilgan neyropsixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ijobiy mazmundagi til birliklari miyadagi dofamin va serotonin kabi "baxt" gormonlarini faollashtiradi. Masalan, *Ishing o'nginnan kelgay, Uzoqinnan sevintirsin, Tani-joning sog' bo'lsin, Barakat topgaysan, Xudo xohlasa* kabi ijobiy istak birliklari inson ongida umid uyg'otadi, kelajakka ishonchni oshiradi. Bunday birliklarning doimiy ishlatilishi muloqot ishtirokchilarining o'zaro ruhiy yaqinligini ta'minlaydi. Natijada inson o'zini xotirjam, ijobiy kayfiyatda va barqaror hissiy holatda his etadi. Shu bois ham ushbu turdagi birliklarni psixolingvistik tahlil qilish, ularning semantik va pragmatik xususiyatlarini o'rganish dolzarb ilmiy vazifalardan sanaladi.

Psixolingvistika tilning inson ongi va ruhiy holati bilan qanday o'zaro bog'liqligini o'rganadi. Bu fan tilni nafaqat aloqa vositasi, balki ong faoliyatining mahsuli sifatida ko'radi. Shu nuqtayi nazardan, bunday birliklar inson ruhiyatiga quyidagi yo'nalishlarda bevosita ta'sir ko'rsatadi:

1. Motivatsion ta'sir - ijobiy istak birliklari motivatsiyaning ichki manbai sifatida insonni ongli yoki ongsiz ravishda harakatga undaydi. Jumladan, *Yuzing yorug' bo'lsin, Orzularing ro'yobini ko'rgin* kabi jumlar odamning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi, shaxsiy resurslarini safarbar etishga yordam beradi. Taniqli psixolog A. Bandura tomonidan ilgari surilgan "o'ziga ishonch nazariyasi" (self-efficacy theory)ga ko'ra, shaxs o'ziga nisbatan yuqori baho berilsa, u maqsad sari faol harakat qiladi. Bu holatda til vositasi - motivatsion rag'bat sifatida xizmat qiladi.

2. Stressni kamaytirish va psixologik barqarorlikni ta'minlash - stress holatida aytilgan iliq, umidbaxsh so'zlar miya faolligini ijobiy tomonga yo'naltiradi. Shu nuqtai nazardan *Bandachilik, Xudoning xohlagani, Go'rgan-gechirganiz shu bo'lsin* kabi istaklar o'z ichiga dalda va barqarorlikni singdiradi. Bunday birliklar o'zbek xalqining aza marosimi bilan hamda Islom diniga e'tiqodi bilan bog'liq holda shakllangan birliklardir. "Yaxshi so'z aytish - ruhni taskin berish vositasidir, u inson qalbidagi og'irlikni yengillashtiradi", - deydi O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan fan arbobi, filologiya fanlari doktori M. Ismoilov.

3. Emotsional holatni ijobiy tomonga yo'naltirish - ijobiy istaklar odamdagi salbiy emotsiyalarni yumshatib, ruhiy osoyishtalikni mustahkamlaydi. Bunday til birliklari oraliq muhitda (masalan, dardkashlikda, xayrlashuvda, bayramlarda, salomatlik tilashda) faol qo'llaniladi. Masalan, *Sani Ollo qo'llasin, Sochingning toriday yosh bersin, Ko'p yasha, uzoq yasha, injilmag'aysan* kabi birliklar og'riq va tushkunlikda bo'lgan insonga umid va ichki xotirjamlik baxsh etadi, ruhiy holatni yengillashtiradi. D.Xolmirzaeva qayd etganidek, "Milliy mentalitetimizda duo va ezgu tilaklar muomalaning estetik va hissiy komponentlarini shakllantiradi".

4. Ijtimoiy uyg'unlik va muhitni ijobiylashtirish - jamiyatda mehr-oqibat, bir-biriga nisbatan samimiylik va g'amxo'rlik muhitini shakllantirishda ijobiy istak til birliklari muhim rol o'ynaydi. Masalan, o'zaro *Xirmoningizga baraka, Topganing to'ylarga buyursin, Bo'saq'ang oltinnan bo'lsin* kabi ifodalar insonlar o'rtasida iliqlik va bir-biriga hurmat tuyg'usini kuchaytiradi. Bu fikrni o'zbek tilshunosi R. To'xtaboyev quyidagicha izohlaydi: "O'zbek tilida ishlatiladigan ezgu tilaklar, duo va tabriklar o'zaro muloqotni iliqlashtiradi, insonlar o'rtasidagi mehr-muhabbat, hurmat va totuvlikni mustahkamlashga xizmat qiladi."

Ijobiy istak mazmunini ifodalovchi birliklar o'zbek xalqining tarixiy shakllangan ijtimoiy tuzumida, madaniy an'analarida va ruhiy olamida chuqur ildiz otgan bo'lib, ular nafaqat til hodisasi, balki xalqning ma'naviy qadriyatlarini saqlab qoluvchi vosita sifatida ham xizmat qiladi. Bu birliklar jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarni uyg'unlashtirishda, avlodlararo uzviylikni ta'minlashda va milliy ongini shakllantirishda muhim vositadir. O'zbek xalq og'zaki ijodining deyarli barcha janrlarida – ertaklar, dostonlar, maqollar, marosim qo'shiqlari va to'y-aza odatlarida – ijobiy istak ifodalovchi birliklar ko'p uchraydi. Jumladan, to'ylar, sunnat marosimlari, yoshlarga atalgan duo-tilaklarda *Qo'shganing bilan qo'sha qari, Boshi oshoq, dili yumshoq bo'lsin, Ela-yurta oyoq yuzi yarashg'oy* kabi iboralar jamiyatning ezgulikka intilish falsafasini aks ettiradi. Shuningdek, duo va istaklar islomiy an'analarda ham muhim o'rin egallaydi. Qur'oni karim oyatlari va hadislarda inson uchun ezgu niyat tilash savobli amal sifatida ko'rsatilgan. Masalan, *O'tganlarning ruhi yor bo'lsin, madadkor bo'lsin, Iymoning butun bo'lsin, Ollo yo'lingni ochsin* kabi iboralar o'zbek musulmonlarining kundalik muloqotida keng qo'llaniladi. Xususan, tilshunos A. Muhammadiyev o'zining quyidagi fikrlari orqali bu kabi birliklarning diniy va urf-odat asosida xalq hayot tarziga qay darajada chuqur singib ketganligini ko'rsatib beradi: "Urf-

odat, marosim va din doirasidagi istak ifodalari til va e'tiqod uyg'unligini bildiradi, ular orqali jamiyatda ma'naviy birlik mustahkamlanadi."

Xulosa qilib aytganda, ijobiy istak mazmunini ifodalovchi birliklar faqatgina til vositasi sifatida emas, balki inson ruhiyatini sog'lomlashtiruvchi, ijtimoiy totuvlikni mustahkamlovchi, psixologik barqarorlikni ta'minlovchi muhim madaniy va emotsional resursdir. Ularni o'rganish tilshunoslik, psixologiya, madaniyatshunoslik va hatto sog'liqni saqlash sohalarini birlashtiruvchi tarmoqlararo tadqiqot yo'nalishlaridan biri sifatida katta ahamiyatga ega. Bu borada olib borilayotgan amaliy va nazariy izlanishlar tilning inson ruhiyatiga ko'rsatadigan chuqur ta'sirini ochib bermoqda va kelgusida bu yo'nalish bo'yicha kompleks tadqiqotlar zarurligini ko'rsatmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar(references):

1. Bazarova M.M. O'zbek tilidagi ijobiy istak mazmuni ifodalovchi nutqiy birliklarning lisoniy xususiyatlari: Filol.fanlari nomzodi... diss.avtoref. – T, 2007.
2. Iskandarova Sh. O'zbek nutq odatining muloqot shakllari: Filol.fanlari nomzodi... diss. – Samarqand, 1993.
3. Имомов К., Мирзаев Т., Саримсоқов Б., Сафаров О. Ўзбек халқ оғзаки поэтик ижоди. – Т.: Ўқитувчи, 1990.
4. Hanson, R. Hardwiring Happiness: The New Brain Science of Contentment, Calm, and Confidence. – New York: Harmony Books, 2013.
5. Ismoilov M. Til – insoniyat boyligi. – Toshkent: O'zbekiston, 1998.
6. Xolmirzaeva D. Nutq madaniyati va ijtimoiy ruhiyat. – Samarqand: Ilm ziyo, 2014.
7. To'xtaboyev R. O'zbek tilining nutqiy madaniyati. – Toshkent: Fan, 2005.
8. Muhammadiyev A. Til va qadriyatlar. – Toshkent: Ma'naviyat, 2011.

